

УДК 371.31

DOI 10.5281/zenodo.19382205

Строшкова Н. Т., Строшков В. П., Нитшаева Ю. В., Мишин А. А.

Строшкова Нина Тадэушевна, доцент кафедры «Физвоспитание и спорт», Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: ntstroshkova@mail.sevsu.ru.

Строшков Валерий Пантелеймонович, заведующий кафедрой «Физвоспитание и спорт» Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: vpstroshkov@mail.sevsu.ru.

Нитшаева Юлия Владимировна, преподаватель кафедры «Физвоспитание и спорт», Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: yvnitshaeva@mail.sevsu.ru.

Мишин Артем Андреевич, преподаватель кафедры «Физвоспитание и спорт», Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: aamishin@mail.sevsu.ru.

Педагогическая модель развития профессиональных качеств тренера по футболу

Аннотация. В статье рассматриваются особенности деятельности спортивного тренера и его модельные характеристики. На основе выявленных модельных характеристик построена педагогическая модель развития профессиональных качеств с учетом этапа развития современного футбола. В ходе педагогического исследования представлен SWOT-анализ программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки тренеров в футболе, выявлены критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности тренера. Разработанная педагогическая модель включает дифференциацию образовательного процесса, индивидуализацию учебно-тренировочной деятельности и реализацию деятельностного метода, что позволяет формировать высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на международной арене. Результаты исследования могут быть использованы при разработке образовательных программ для тренеров по футболу и оценке их профессиональной компетентности.

Ключевые слова: характеристика профессиональных качеств тренера по футболу, педагогическая модель, тренеры по футболу, критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности тренера по футболу.

Stroshkova N. T., Stroshkov V. P., Mishin A. A., Nitshaeva Yu. V.

Stroshkova Nina Tadeushevna, Associate Professor of the Department of Physical Education and Sports, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya St., Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: ntstroshkova@mail.sevsu.ru.

Stroshkov Valery Pantileimonovich, Head of the Department of Physical Education and Sports, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya St., Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: vpstroshkov@mail.sevsu.ru.

Mishin Artem Andreevich, Lecturer at the Department of Physical Education and Sports, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya St., Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: vvlaktionov@mail.sevsu.ru.

Nitshayeva Yulia Vladimirovna, Lecturer at the Department of Physical Education and Sports,

Sevastopol State University, 33, Universitetskaya St., Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: yvnit-shaeva@mail.sevsu.ru.

Pedagogical model of development of professional qualities of a football coach

Abstract. This article examines the specifics of sports coaching and its model characteristics. Based on the identified model characteristics, a pedagogical model for developing professional skills is constructed, taking into account the current stage of modern football development. The pedagogical study presents a SWOT analysis of advanced training and retraining programs for football coaches and identifies criteria and indicators for the effectiveness of professional coaching. The developed pedagogical model incorporates a differentiated educational process, individualized teaching and training activities, and the implementation of an activity-based method, enabling the development of highly qualified specialists who are internationally competitive. The results of the study can be used in developing educational programs for football coaches and assessing their professional competence.

Key words: characteristics of a football coach's professional qualities, pedagogical model, football coaches, criteria and indicators of a football coach's professional performance.

Особенность деятельности спортивного тренера в любом игровом виде спорта связана прежде всего с главной целью, стоящей перед ним, — достижение его воспитанниками высокого уровня спортивного мастерства.

Любая профессиональная деятельность предъявляет к человеку определенные требования, выполняя которые он может добиться успеха.

Сегодня непрерывное образование понимается как образование в течение жизни. Добролежа Е.В. в своей статье «Система непрерывного образования в течение всей жизни» пишет, что образование взрослых является важнейшим фактором и одним из условий общественного развития [3]. Чередование в течение всей жизни образования, труда и досуга позволяет человеку быть счастливым, поэтому образование должно стать непрерывным видом деятельности всего взрослого населения [2; 3].

Актуальность нашего исследования заключается в том, что современный футбол характеризуется высоким уровнем конкуренции, начиная от детско-юношеских школ до профессиональных лиг. Достижение и поддержание высоких спортивных результатов становится критически важным аспектом для развития

любого спортивного клуба. Тактика, физическая подготовка, психологические аспекты, анализ данных — все это требует от тренера постоянного совершенствования и глубоких знаний теории и методики физической культуры, педагогики и психологии в области спорта и многое другое.

Исследование профессиональных качеств тренера позволяет выявить ключевые компетенции, которые необходимо развивать для достижения спортивного результата.

Спортивные организации и профессиональные футбольные клубы часто сталкиваются с вызовами при подборе и формировании тренерского состава. Выявление и определение значимых качеств (модельных характеристик) может стать основой для разработки более эффективных программ отбора, обучения и повышения квалификации тренеров, что, в свою очередь, снизит кадровые риски и повысит шансы на успешный отбор специалистов.

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что сегодня тренер в футболе должен показывать стабильный результат выступления команды в условиях жесткой конкуренции. Требования к компетентности и профессио-

нальному мастерству должны стать первостепенной задачей руководителей, осуществляющих набор кадров. Поиск оптимальных подходов к формированию тренерских кадров должен стать стратегической задачей для современного российского футбола.

Целью нашего исследования является разработка педагогической модели развития профессиональных качеств тренера по футболу, которая обеспечит повы-

шенный уровень педагогических компетенций.

В ходе проведенного исследования нами были проанализированы учебные планы курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, осуществляющих подготовку педагогических кадров для нашего футбола.

В таблице 1 представлен SWOT-анализ программ повышения квалификации для тренеров по футболу.

Таблица 1. SWOT-анализ программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки тренеров в футболе

Сильные стороны	Слабые стороны
<p>Актуальность и востребованность. Высококвалифицированные тренеры. Современные методики обучения. Практическая направленность. Возможность нетворкинга. Сертификация и повышение статуса. Гибкость форматов обучения.</p>	<p>Высокая стоимость программ. Недостаточная практическая ориентация. Отсутствие индивидуального подхода. Устаревшие материалы или методики. Проблемы с оценкой эффективности освоения программ. Недостаток времени у тренерского состава для освоения программ. Формализм. Недостаточная реклама и информированность. Низкая квалификация педагогов.</p>
Возможности	Угрозы
<p>Развитие онлайн-платформ. Интеграция со специалистами профессиональных клубов и лиг. Разработка «нишевых» программ. Глобализация программ. Использование геймификации. Партнерство с научными учреждениями</p>	<p>Низкая отдача от инвестиций в свое образование. Конкуренция между образовательными центрами, предоставляющими услуги. Недостаточное финансирование образовательных программ. Недоверие к онлайн-форматам обучения. Устаревание информации. Непризнание сертификатов. Недостаточная система контроля за усвоением знаний.</p>

По нашему мнению, каждая из программ повышения квалификации или программ профессиональной переподготовки должна быть оценена слушателем данных курсов, так как на сегодняшний день таких предложений на рынке много, но если обучение проходит на онлайн-платформах, то, как правило, эти курсы не дают, к сожалению, системных знаний, так как проходят в виде лекций.

Практические же умения не рассматриваются или рассматриваются, но через интерактивные формы подачи материала, что для некоторых тренеров неприемлемо ввиду цифровой неграмотности.

Таким образом, выбор курсов для тренеров остается достаточно серьезной проблемой, поэтому сам будущий слушатель должен определить цель прохождения курсов и их содержание.

Для оценки эффективности профессиональной деятельности тренера по футболу важно учитывать не только спортивные достижения его воспитанников, но и показатели их физического развития, технической и тактической подготовленности, психологического состояния, мотивации [5]. Кроме того, необходимо принимать во внимание уровень профессиональных компетенций самого

тренера, его умение планировать и организовывать тренировочный процесс, взаимодействовать с воспитанниками и их родителями, создавать благоприятные условия для занятий [5].

В таблице 2 представлены основные критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности тренера по футболу.

Таблица 2. Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности тренера по футболу

Критерий	Показатели
Спортивные результаты воспитанников	– количество побед и призовых мест на соревнованиях различного уровня; – выполнение разрядных нормативов; – динамика спортивных достижений.
Уровень физической подготовленности юных футболистов	– показатели развития основных физических качеств (быстроты, силы, выносливости, ловкости, гибкости), – результаты контрольных нормативов и тестов.
Уровень технико-тактической подготовленности юных футболистов	– объем и разносторонность технических приемов; – эффективность выполнения технико-тактических действий в игровых условиях; – результаты контрольных упражнений и тестов.
Психологическое состояние и мотивация юных футболистов	– уровень мотивации и интереса к занятиям; – показатели психологической устойчивости и эмоционального состояния; – результаты психодиагностических методик.
Профессиональные компетенции тренера	– уровень теоретических знаний и практических умений; – эффективность планирования и организации тренировочного процесса; – результаты аттестации и повышения квалификации.

Как видно из таблицы, оценка эффективности профессиональной деятельности тренера по футболу должна носить комплексный характер и учитывать различные аспекты подготовки юных спортсменов. При этом важно не только фиксировать текущий уровень подготовленности воспитанников, но и отслеживать динамику их развития, сравнивать полученные результаты с запланированными, вносить необходимые коррективы в тренировочный процесс.

Настоящее исследование проводилось на базе Детского футбольного клуба

«Феникс» (далее — ФК «Феникс») г. Севастополя в период с 01.11.2024 по 25.05.2025. В исследовании принимали участие тренеры ФК «Феникс».

Рассмотрев основные требования к уровню знаний тренера по футболу, представленные в профессиональном стандарте «Тренер-преподаватель», утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 апреля 2023 года № 362н, мы пришли к выводу, что современная система подготовки футбольных специалистов требует интеграции инновационных подходов и

технологий, обеспечивающих формирование профессиональных компетенций игроков на высоком уровне [5]. Важнейшей задачей педагогического процесса является создание оптимальной образовательной среды, способствующей развитию индивидуальных способностей спортсменов и достижению высоких спортивных результатов.

Педагогическая модель дополнительного профессионального образования должна учитывать специфику футбола

как вида спорта, предполагающего высокую степень физической активности, координационных навыков и стратегического мышления [4]. Она базируется на принципах дифференцированного подхода, индивидуализации обучения и реализации деятельностного метода, позволяющих эффективно развивать профессиональные качества тренеров. Основные компоненты педагогической модели указаны в таблице 3.

Таблица 3. Основные компоненты педагогической модели

Компонент	Описание
Дифференциация образовательного процесса	Предусматривает разделение обучающихся на группы согласно уровню подготовленности, возрасту и индивидуальным особенностям организма. Это позволяет обеспечить оптимальное сочетание нагрузок и отдыха, способствует повышению эффективности тренировочного процесса.
Индивидуализация учебно-тренировочной деятельности	Направлена на раскрытие потенциала каждого спортсмена через развитие физических, технических и психологических качеств. Индивидуальный подход усиливает мотивацию и способствует достижению высоких результатов.
Реализация деятельностного метода	Включает использование активных форм занятий, направленных на решение конкретных игровых ситуаций. Практическое применение полученных знаний и навыков формирует устойчивые умения и улучшает адаптацию футболистов к соревновательной практике.

Педагогическая модель дополнительного профессионального образования по футболу направлена на комплексное и эффективное обучение тренеров, занимающихся подготовкой футболистов различного уровня квалификации. Модель предусматривает интеграцию научных знаний, проверенных педагогических практик и современных методик обучения, формируя профессионально зрелого специалиста, готового решать разнообразные задачи в сфере футбольной индустрии.

Цель данной модели — сформировать высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими познаниями в области методики обучения игре в футбол, понимания процессов управления командой, диагностики и анализа игровой ситуации, профилактики травм и восстановления, а также организации

тренировочного процесса. Особенность предлагаемой модели заключается в ориентации на инновационный подход, основанный на последних исследованиях в области спортивной науки и практическом опыте ведущих тренеров мира.

Основными задачами педагогической модели выступают:

- методологическое осмысление современного состояния отечественного и зарубежного футбола, выделение перспективных направлений развития тренерского дела;

- совершенствование профессиональных компетенций тренера по таким направлениям, как теория и методика тренировки, психология спорта, управление командой, стратегия и тактика игры, профилактика травматизма и восстановление спортсменов;

– овладение современными образовательными технологиями, средствами информационно-коммуникационного взаимодействия, которые позволяют качественно проводить учебный процесс, организовать дистанционное обучение и консультативную поддержку;

– становление профессиональной идентичности тренера, осознание своего места и роли в обществе, развитие нравственных ориентиров, социальной ответственности и уважения к игрокам, коллегам и окружающим людям.

Обучение проводится на базе специально разработанной комплексной программы, включающей теоретические и практические дисциплины, самостоятельную работу, интенсивные учебные практики и различные виды оценки. Основной упор делается на формирование аналитических навыков, умение оценивать игровую ситуацию, разрабатывать стратегию матча и планировать тренировочный цикл, учитывая возрастные, половые и индивидуальные различия игроков.

Итоговая оценка выпускника производится по результатам сдачи государственных экзаменов, защиты квалификационной работы и прохождения производственной практики. Важно отметить, что эффективность данной модели подтверждается положительными отзывами работодателей, высокими показателями трудоустройства выпускников и успешностью команд, руководимых специалистами, прошедшими такую подготовку.

Модель ориентирована на удовлетворение потребностей российского рынка в специалистах высокого класса, конкурентоспособных на международной арене, способствующих популяризации футбола и росту престижа профессии тренера. Педагогическая модель представлена на рисунке 1.

Модель ориентирована на удовлетворение потребностей российского рынка в специалистах высокого класса, конкурентоспособных на международной арене, способствующих популяризации футбола и росту престижа профессии тренера. Педагогическая модель представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Педагогическая модель развития профессиональных качеств тренера

Педагогическая модель дополнительного профессионального образования по футболу направлена в первую очередь

на подготовку высококвалифицированных кадров, а именно: тренеров различной специализации (главный тренер, тре-

нер по физической подготовке, тренер вратарей, тренер-аналитик и т.д.); спортивных судей, менеджерский и административный состав спортивных организаций, любительских и профессиональных футбольных лиг; спортивных врачей, массажистов; специалистов, осуществляющих подготовку в высших учебных заведениях.

Во-вторых, на повышение профессиональной компетентности действующих специалистов, которые будут обеспечены: новейшими методиками в области футбола; изучением передового опыта; формированием навыков анализа и качественного планирования тренировочного процесса; формированием тактического мышления и понимания стратегии игры в футбол; новыми технологиями и инструментами футбола (видеоанализ, системы отслеживания и т. д.).

В-третьих, педагогическая модель направлена на формирование единой научно-методической базы, то есть специалисты будут обеспечены единообразными подходами к формированию у своих спортсменов знаний, умений и навыков; будут созданы стандарты и регламенты, обеспечивающие слушателей современными научными знаниями; будут интегрированы в теорию и практику научные исследования во взаимосвязи с реалиями тренерской деятельности.

Знания, полученные на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обеспечивают развитие личности специалиста, позволяют сформировать лидерские качества, развить коммуникативные навыки и умения работать в коллективе; помогают сформировать ответственность за результат и мотивацию к деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бим-Бад Б.М. Педагогическая антропология. М.: Изд-во УРАО, 1998. 576 с.
2. Боген М. М. Физическое воспитание и спортивная тренировка: обучение двигательным действиям: теория и методика. Изд. 4-е, испр. и доп. Москва: Либроком, 2013. 219 с.
3. Добролежа Е.В. Система непрерывного образования в течение всей жизни // Успехи современного естествознания. 2008. № 9. С. 51–52.
4. Зайцев А. П. Физическая культура. Футбол. Новосибирск: НГТУ, 2022. 130 с.
5. Золотарёв А.П., Гакаме Р.З., Григорьев С.К., Лавриченко В.В. Теоретический минимум тренера детско-юношеского футбола. Краснодар: Просвещение-Юг, 2019. 121 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bim-Bad B.M. Pedagogicheskaya antropologiya. M.: Izd-vo URAO, 1998. 576 s.
2. Bogen M. M. Fizicheskoe vospitanie i sportivnaya trenirovka: obuchenie dvigatel'nyh dejstviyam: teoriya i metodika. Izd. 4-e, ispr. i dop. Moskva: Librokom, 2013. 219 s.
3. Dobrolezha E.V. Sistema nepreryvnogo obrazovaniya v techenie vsej zhizni // Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya. 2008. № 9. S. 51–52.
4. Zajcev A. P. Fizicheskaya kul'tura. Futbol. Novosibirsk: NGTU, 2022. 130 s.
5. Zolotaryov A.P., Gakame R.Z., Grigor'ev S.K., Lavrichenko V.V. Teoreticheskij minimum trenera detsko-yunosheskogo futbola. Krasnodar: Prosveshchenie-YUg, 2019. 121 s.

Поступила в редакцию: 26.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.